

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 07 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Ревматоидли Артритда Кардиоваскуляр Патология Коморбидлиги Аниқлаш

Саидова М. М.

Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация: Ревматоид артрит (РА) - бириктирувчи тўқималарнинг сурункали тизимли аутоиммун яллиғланиш касаллиги бўлиб, асосан периферик бўғимларни авж олиб борувчи эрозив - деструктив полиартрити кўринишида ва ички аъзоларнинг доимий прогрессив зарарланиши билан кечадиган, эрта иш қобилиятини йўқотишга сабаб бўладиган ва беморларнинг ҳаёт кўриши қисқаришига олиб келадиган касалликдир. Сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотлар РА билан касалланган беморларда кардиоваскуляр патологиялар (КВП) сабабли ўлим ҳолатлари умумий популяцияга нисбатан кўпроқ кузатилишини, бўғимлардаги яллиғланиш касалликлари бор бўлган беморларда яллиғланиш даражаси ва юрак қон-томир касалликлари (ЮҚТК) хавфи ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: Ревматоид артрит, кардиоваскуляр хавф, хавф омиллари, DAS-28, mSCORE (SCORE/EULAR).

Ҳозирги кунда юрак-қон томир тизими касалликлари дунё миқёсида энг кўп тарқалган бўлиб, ногиронлик ва ўлимнинг асосий сабаби эканлигича қолмоқда[1,3,6]. Кўпчилик мутахассисларнинг фикрига кўра, бу муаммо яна бир неча ўн йиллар давомида шу тенденцияда давом этиши кутилмоқда. Юрак-қон томир касалликлари бутун дунёда ўлимнинг асосий сабабчиларидан бири бўлиб қолмоқда, улар туфайли ҳар йили 17,3 млн киши вафот этади – сайёрамиз аҳолиси бутун ўлимнинг 31,5 фоизи ва 4-гуруҳ ноюқумли касалликлар (НЮК), шу жумладан юрак – қон томир, онкологик, бронхиал – ўпка ва қандли диабет (ҚД) касалликлари олиб келадиган ҳамма ўлимнинг 45 фоизини ташкил қилади[2,5]. Европада ЮҚТК туфайли ҳар йили 4 млн дан ортик киши вафот этади, уларнинг 1,4 миллиони 75 ёшгача, бу барча ўлимнинг 45 фоиз (эркакларда 40 фоиз, аёлларда – 49 фоиз) ини ташкил қилади[7,8].

Сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ревматологик касалликларда умр кўриш давомийлигининг етакчи сабаби атеросклеротик қон томир зарарланишлари билан боғлиқ кардиоваскуляр асоратлардир.

Ревматоид артрити бор беморларда юрак-қон томир касалликлари ривожланишини ўрганиш, эрта аниқлаш, бундай беморларда касалликни олдини олиш ва даволашда янги ёндашувларни ишлаб чиқиш долзарб муаммолардан биридир. РА билан касалланган беморларда касаллик аниқланишининг дастлабки икки йил мобайнида 10%, беш йил ичида эса 50% ногирон бўлиб қолиши аниқланган. РА бор беморларда ўлимнинг бевосита сабаби эса қон томирлари атеросклеротик зарарланиши билан боғлиқ касалликлари бўлиб, хусусан: юрак ишемик касаллиги, бош миёда қон айланишининг ўткир бузилишлари, юрак етишмовчилиги касалликлари ҳисобланади [4,10,12]. Юрак-қон томир хавфини шакллантиришга таъсир қилувчи омилларни ўрганиш, юрак-қон томир хавфи юқори бўлган шахсларни аниқлаш, профилактик чораларни оптималлаштириш ва самарадорлигини ошириш бўйича тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Бу борада миокард инфаркти, бош миёда қон айланишини бузилиши, юрак етишмовчилиги каби асоратларни ривожланишининг хавф омилларини таҳлил қилиш ва индивидуаллаштирилган юрак-қон томир хавфи йиғиндисини баҳолаш муҳим аҳамиятга эга. Қон томирларнинг атеросклеротик шикастланишининг жадал ривожланиши ва улар билан боғлиқ юрак-қон томир патологиялари ҳозирги кунда тизимли РАнинг намоён бўлиши сифатида кўрилади [9.11].

Ушбу вазифалардан келиб чиққан ҳолда, ревматоид артритли беморларда юрак-қон томир касалликларини олдини олиш, хавф омилларини эрта аниқлаш, бунинг натижасида касалланиш, ногиронлик ва ўлим кўрсаткичларини камайтириш, бемор ҳаёт сифати ва прогнозини яхшилаш илмий ва амалий аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади

Ревматоидли артрит билан касалланган беморларда кардиоваскуляр коморбидлик ҳолатлари ривожланишини эрта ташхислашда хавф омилларини эрта аниқлашдан иборат.

Материал ва текшириш услублари

Тадқиқотда Бухоро вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази ревматология бўлимида 2021йилда ревматоидли артрит ташхиси билан стационар шароитда даволанган 35 ёшдан 70 ёшгача бўлган 385 нафар бемор танлаб олинди. Ревматоид артрит ташхиси ACR (1987) ва ACR/EULAR (2010) критерийларига асосланган ҳолда қўйилди. Касаллик тарихи ўрганиб чиқилганда қуйидаги маълумотларга эътибор қаратилди: беморнинг ёши, касалликнинг табиати, унинг давомийлиги, касаллик пайтида асоратларнинг мавжудлиги, аввалги даволанишнинг тури ва самарадорлиги, касалликнинг бошланишига ҳисса қўшадиган омиллар батафсил таҳлил қилинди. Ревматоид артрит билан касалланган беморларда кардиоваскуляр хавф омилларининг учраши частотасини аниқлашда ирсийлик, камхаракатлилик, стресс ҳолатлари, алкоголь истеъмол қилиш, чекиш, семизлик, гиперхолестеринемия (ГХС), абдоминал семизлик (АС), учраши частотаси ҳам баҳоланди.

Касаллик фаоллик даражаси DAS-28 - (Disease Activity Score) кўрсаткичларига асосланган ҳолда баҳоланди. Кардиоваскуляр хавфни эрта аниқлаш ва прогнозлашда mSCORE (SCORE/EULAR) шкаласидан фойдаланилди.

Натижалар ва муҳокома. Тадқиқот таҳлилларига кўра, касалланган беморларнинг 321(83,4%) нафарини аёллар ва уларнинг ўртача ёши 51,7±8,78ни, 64(16,6%) нафари эркаклар бўлиб, уларнинг ўртача ёши 54,3±8,46 ни ташкил этди. Тадқиқотдаги беморларнинг 83(21,6%) нафари 35-44 ёшда, 91(23,6%) нафари 45-50 ёшда, 67(17,4%) нафари 51-55 ёшда, 65(16,9%) нафари эса 56-60 ёшда, 79(20,5%) 61-70 ёшда эканлиги қайд этилди (1-жадвал).

1-жадвал. Ревматоидли артрит билан беморларнинг клиник тавсифи

Кўрсаткичлар	Натижалар
<i>Демографик кўрсаткичлар</i>	
Беморлар сони (n)	385
Ўртача ёши (M±SD)	52,1±8,77
35–44 ёш	40,4±2,84
45-50 ёш	47,4±1,85
51-55 ёш	52,9±1,43
56-60 ёш	57,9±1,46
61-70 ёш	64,4±2,86
Ногиронлик, n (%)	158 (41 %)
Жинси, n (%)	
Аёллар	321 (83,4 %)
Эркаклар	64 (16,6 %)
<i>Касалликнинг асосий хусусиятлари</i>	
РА давомийлиги, n(%)	
1 йилгача	
1 йилдан 5 йилгача	45 (11,7%)
5 йилдан 10 йилгача	57 (14,8%)
10 йилдан ортиқ	133 (34,5%)
Серопозитив РА, n(%)	150 (39,0%)
Серонегатив РА, n(%)	173 (70,9%)
ЦЦПА (M±SD)	112 (29,1%)
ЭЧТ (мм/с) (M±SD)	140,98±139,8
ВАШ шкаласи бўйича оғрик даражаси(M±SD)	31,01±12,3
DAS-28 индекси бўйича касаллик фаоллик даражаси(M±SD)	66,54±11,1
	5,09±0,79
<i>РА терапияси</i>	
НЯҚВ, n(%)	157(100%)
ГКС	96(64,1%)
БЯҚВ	91(57,9%)

Тадқиқот жараёнида беморларнинг касаллик ва ҳаёт анамнезлари, умумий кўрик натижалари, комплекс лаборатор текширувлар (умумий қон таҳлили, сийдикнинг умумий таҳлили, ревматик омилни аниқлаш, С-реактив оксил (СРО), антистрептолизин-О, ЦЦПА –циклик цитруллинланган пептидга қарши антитаналар, қон биокимёвий таҳлиллари: билирубин, АЛТ, АСТ, қанд миқдори, мочевино, креатинин миқдори; липид спектри, коагулограмма ва инструментал текширишлар (ЭКГ, эхокардиография, уйку артерияси доплерографияси, буғимлар рентгенограммаси) ҳисобга олинди. Шунингдек DAS-28 индекси, ВАШ ҳамда mSCORE (SCORE/EULAR) шкалаларидан фойдаланилди.

Касаллик фаоллик даражаси DAS -28 индекси ёрдамида баҳоланди. DAS-28 - Касаллик интенсивлиги индекси (Disease Activity Score) - бу касалликнинг оғирлигини баҳолаш учун бир нечта дискрет қийматлари бирлаштирилган ягона восита бўлиб, ревматоид артрит фаоллигини баҳолаш учун тадқиқотларда ва реал амалиётда қўлланилади. Касаллик фаоллигини мониторинг қилишда DAS- 28 индексининг асосий таркибий қисмлари сифатида қуйидагиларни ўз ичига

олади: оғриқли ва шишган бўғимлар сони (ОБС ва ШБС), эритроцитларнинг чўкиш даражаси (ЭЧТ), С-реактив оқсил (СРО), визуал аналог шкалада (ВАШ) беморнинг ўз соғлиғини умумий баҳолаши (1-расм)

DAS- 28 индекси бўйича 181(47 %) беморда II-ўрта фаоллик ва 193(50,2%) беморда III-юқори фаоллик даражаси аниқланди (1-расм).

1-расм. РА фаоллик даражаси

Илмий тадқиқот натижаларига кўра, РА билан касалланган беморлар орасида кардиваскуляр хавф омилларининг учраш даражаси таҳлил қилинганда ирсийлик 76 (19,7%), гиподинамия 188(48,8%), стресс ҳолатлари 258 (67 %), алкоголь истеъмол қилиш 49 (12,7%), чекиш 42(10,9%), семизлик 122 (31,7%), гиперхолестеринемия 135(35,1%), АГ 247 (64,1%) нафар беморларда аниқланди (2-расм).

2-расм. РА билан беморларда хавф омилларининг учраши

Тадқиқотдаги беморларнинг аксариятини аёллар (83,4%) ташкил этганлиги сабабли чекиш 10,9%ни, алкоголь истеъмол қилиш 12,7%ни ташкил этди. Тадқиқотдаги аёлларда ирсий мойиллик, гиподинамия, стресс ҳолатлари, гиперхолестеринемия, артериал гипертензия, эркакларга нисбатан юқори курсаткичларни намоён этди.

Ревматоид артритли беморларда хавф омиллари ёшга нисбатан таҳлил қилинганда стресс ҳолатлари 35-44 ва 45-50 ёшлиларда юқори кўрсаткичда бўлса, АГ ва ГХС 51-55 ва 61-70 ёшли беморларда қолган гуруҳ беморларига нисбатан кенг тарқалганлиги кузатилди (2-жадвал).

2-жадвал. РА ли беморларда хавф омилларининг ёшга нисбатан учраши

Кўрсаткичлар	Беморлар сони (n=385)	35-44 ёш (n=83)	45-50 ёш (n=91)	51-55 ёш (n=67)	56-60 ёш (n=65)	61-70 ёш (n=79)
Ўртача ёши (M±SD)	52,1±8,7	40,4±2,84	47,4±1,85	52,9±1,43	57,9±1,46	64,4±2,86
Аёллар	321(83,4%)	73(88%)	84(92,3%)	50(74,6%)	47(72,3%)	67(84,8%)
Эркаклар	64(16,6%)	10(12%)	7(7,7%)	17(25,4%)	18(27,7%)	12(15,2%)
Ирсийлик	76 (19,7%)	33(39,8%)	21(23,1%)	13(19,4%)	6(9,2%)	3(3,8%)
Гиподинамия	188(48,8%)	10(12%)	11(12,1%)	42(62,7%)	53(81,5%)	72(91,1%)
Стресс	258 (67 %)	71(85,5%)	78(85,7%)	45(67,2%)	42(64,6%)	22(27,8%)
Алкоголь	49(12,7%)	6(7,2%)	8(8,8%)	15(22,4%)	16(24,6%)	4(5,1%)
Чекиш	42(10,9%)	7(8,4%)	7(7,7%)	16(23,9%)	9(13,8%)	3(3,8%)
Семизлик	122(31,7%)	17(20,5%)	27(29,7%)	28(41,8%)	24(36,9%)	26(32,9%)
ГХС	135(35,1%)	12(14,5%)	24(26,4%)	23(34,2%)	29(44,6%)	47(59,5%)
АГ	247 (64,1%)	38(45,7%)	55(60,4%)	49(73,1%)	42(64,6%)	63(79,7%)

РА билан касалланган беморларда юрак-қон томир касалликларининг келиб чиқиш хавфини эрта аниқлаш мақсадида mSCORE (SCORE/EULAR) шкаласидан фойдаланилди.

Бунда беморларни ёши, жинси, қондаги умумий холестерин миқдори, систолик қон босими (СҚБ), чекиш каби маълумотларидан фойдаланган ҳолда паст ва юқори хавф даражалари ишлаб чиқилди. mSCORE (SCORE/EULAR) шкаласи ҳар бир бемор учун ҳисобланади, мазкур шкалада алоҳида ранг ва рақамлар билан ажратилган махсус катакчалар мавжуд бўлиб, улар 10 йил давомида юрак-қон томир касалликларидан юзага келиши мумкин бўлган ўлим хавфини баҳолаш учун мўлжалланган.

SCORE шкаласи бўйича ЮҚТ касалликлари умумий хавф даражаси қуйидагича баҳоланади:

Паст хавф 1% дан паст;

Ўртача хавф ≥ 1 дан-5% гача;

Юқори хавф ≥ 5 дан-10%;

Ўта юқори хавф $\geq 10\%$.

Натижаларга кўра, паст даражадаги хавф 132 (34,3 %), ўртача хавф 172 (44,7%), юқори даражадаги хавф 50 (13,0%), ўта юқори хавф 31 (8,1%) ни ташкил этди (3-расм).

3-расм. РА билан беморларда юрак-қон томир хавфини SCORE шкаласи бўйича

РА билан беморларда кардиоваскуляр хавф кўрсаткичлари SCORE шкаласи бўйича ёшга нисбатан боғлиқлиги таҳлил қилинганда, энг баланд кўрсаткичлар 35-44 ёшли беморларда паст хавф 91,6% ни, ўртача хавф 51-55 ёшли беморларда 70,1% ни, 61-70 ёшли беморларда эса юқори хавф 29,1% ва ўта юқори хавф 22,8% ни ташкил этди (3 – жадвал).

3 –жадвал. РА билан беморларда кардиоваскуляр хавф кўрсаткичларини ёшга боғлиқ учраши

Кўрсаткичлар (n=385)	mSCORE (SCORE/EULAR)				
	35-44 ёш (n=83)	45-50 ёш (n=91)	51-55 ёш (n=67)	56-60 ёш (n=65)	61-70 ёш (n=79)
Паст хавф <1%	76 (91,6%)	56(61,5%)	4(5,9%)	-	-
Ўртача хавф ≤5%	7(8,4%)	32 (35,2%)	47(70,1%)	44(67,7%)	38(48,1%)
Юқори хавф ≤10%	-	3 (3,3%)	13(19,4%)	11(16,9%)	23(29,1%)
Ўта юқори хавф >10%	-	-	3(4,5%)	10(15,4%)	18(22,8%)

Таҳлил натижаларига кўра, ўта юқори хавф 51-55, 56-60 ва 61-70 ёшли беморларда кузатилаган бўлиб, 61-70 ёшли беморларда 56-60 ёшли беморларга нисбатан 1,5 баравар, 51-55 ёшли беморларга нисбатан эса 5 баравар юқори кўрсаткичларни намоён этди. Юқори хавф эса РА билан беморларнинг 61-70 ёшлиларида 56-60 ёшли ҳамда 51-55 ёшли беморларга нисбатан 1,7 ва 1,5 баравар юқори эканлиги аниқланди.

Бу кўрсаткичнинг ёшга нисбатан таҳлили шуни кўрсатдики, 51-55, 56-60 ва 61-70 ёшли беморларда ўртача хавф, юқори хавф ва ўта юқори хавф ишончли даражада кўпроқ учради ва соғлиқни сақлаш бирламчи тизимида mSCORE (SCORE/EULAR) шкаласидан РА билан беморларда юрак-қон томир хавфини баҳолаш учун қўлланилишини асослайди.

Шундай қилиб, хавф омилларини коррекциялаш орқали касалликларни эрта профилактика қилиш, ногиронлик ва ўлимни камайтиришга эришиш мумкин. Коррекция қилиш эрта бошланганда юрак хуружларини олдини олиш мумкин. Шунингдек хавф омилларини адекват коррекциялаш

касалликнинг барча босқичларида, ҳатто асоратлар юзага келгандан кейин ҳам бир хилда самарали ҳисобланади. Хавф омилларини аниқлаш орқали юрак-қон томир хавфи даражасини аниқлайдиган халқаро mSCORE (SCORE/EULAR) шкаласини тиббиётнинг бирламчи бўғинида қўллаш бу борадаги ишларнинг самарасини оширади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Гаспарян А.А., Меньшикова И.В., Каневская М.З. Коморбидность при ревматоидном артрите: особенности течения сердечно-сосудистых заболеваний // Клиническая медицина. – 2016, №10. – С.745-753.
2. Круглый Л.Б., Фомичева О.А., Карпов Ю.А. и др. Сердечно-сосудистые осложнения ревматоидного артрита: распространенность и патогенез // Кардиология. – 2016, №6. – С. 89-95.
3. Насонов Е.Л., Попкова Т.В., Новикова Д.С. Сердечно-сосудистая патология при ревматоидном артрите //Терапевтический архив. –2016, №5. – С.4-12.
4. Никитина Н.М., Романова Т.А., Афанасьев И.А., Тяпкина М.А., Ребров А.П. Артериальная гипертензия у больных ревматоидным артритом. Что нужно знать для диагностики и учитывать при лечении? // Рациональная фармакотерапия в Кардиологии. –2016, №5. – С.547-552.
5. Оганов Р.Г., Денисов И.Н., Симаненков В.И. др. Коморбидная патология в клинической практике. Клинические рекомендации. // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. –2017, №16(6). – С.5-56.
6. Саидова М.М. Диагностическое значение определения комплекса интима-медиа для оценки особенностей ремоделирования и атеросклеротического поражения у пациентов с ревматоидным артритом.// Кардиологи в Белоруси. –2022, №14(1). – С.47-51.
7. Crowson CS, Rollefstad S, et al. A Trans-Atlantic Cardiovascular Consortium for Rheumatoid Arthritis (ATACC-RA). Impact of risk factors associated with cardiovascular outcomes in patients with rheumatoid arthritis // Ann Rheum Dis. –2018, №77(1). – P.48-54.
8. Mackey RH, Kuller LH, Moreland LW. Update on Cardiovascular Disease Risk in Patients with Rheumatic Diseases // Rheum Dis Clin North Am. –2018, №44(3). – P.475-487.
9. Rawla P. Cardiac and vascular complications in rheumatoid arthritis //Reumatologia. – 2019, №57(1). – P.27-36.
10. Schmidt TJ, Avica-Zubieta JA, Sayre EC, Abrahamowicz M, Esdaile JM, Lacaille D. Quality of care for cardiovascular disease prevention in rheumatoid arthritis: compliance with hyperlipidemia screening guidelines //Rheumatology (Oxford). –2018, №57(10). –P.1789-1794.
11. Troitskaya EA, Velmakin SV, Villevalde SV, Kobalava ZD. Characteristics and clinical associations of arterial stiffness and subclinical atherosclerosis in patients with rheumatoid arthritis //Kardiologia. –2018, №58(S7). –P.46-54.
12. Weijers JM, Rongen-van Dartel SAA, et al. Implementation of the EULAR cardiovascular risk management guideline in patients with rheumatoid arthritis: results of a successful collaboration between primary and secondary care //Ann Rheum Dis. –2018, №77(4). –P.480-483.